

TALABALARGA INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILI O‘QITISH METODIKASI

PIRIMBETOV ABDUIUAXAF IKRAMOVICH - Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti Qoraqalpog‘iston filiali mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar asosida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda kommunikativ, interaktiv va raqamli texnologiyalarga asoslangan metodlarning ta’lim jarayonidagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, kreativ fikrlashni shakllantirishda muammoli ta’lim, loyiha metodi va hamkorlikda o‘qitish texnologiyalarining samaradorligi ochib beriladi. Tadqiqot natijalari ingliz tilini o‘qitish jarayonida ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: innovatsion yondashuv, ingliz tilini o‘qitish, ijodiy qobiliyat, kreativ fikrlash, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar

Abstract. This article highlights issues related to the development of students’ creative abilities based on innovative approaches in teaching English. The study analyzes the role of communicative, interactive, and digital technology-based methods in the educational process. It also reveals the effectiveness of problem-based learning, the project method, and collaborative learning technologies in developing creative thinking. The results of the research contribute to the development of creative competencies in the process of teaching English.

Keywords: innovative approach, English language teaching, creative ability, creative thinking, interactive methods, digital technologies.

Ta’lim jarayonida innovatsion yondashuv asosida ingliz tilini o‘qitish shakli, metod va vositalari, innovatsion yondashuv asosida ingliz tili o‘qitish texnologiyasi, ta’lim sharoitida ingliz tilini innovatsion yondashuv asosida o‘qitish imkoniyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Ijodiy fikrlaydigan mutaxassislar tayyorlash muammosi ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvni joriy etish orqali hal etiladi. Oliy ta’lim muassasalarida

chet tilini o‘qitishda amalda qo‘llanilayotgan o‘quv dasturlarida, odatda, talabalarda to‘rtta malakani shakllantirish, ya’ni ularni ingliz tilida o‘qish, yozish, tinglab tushunish va gapirishni o‘rgatish nazarda tutiladi [1].

Bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning yuqori bosqichida fanlararo integratsiya va muvofiqlashtirish mazmuniy va operatsion darajalarda ta’minlandi. Maqolada operatsion daraja chet tilini innovatsion yondashuv asosida o‘qitish texnologiyasi sifatida qaraldi. Uni modernizatsiyalash quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi: chet tilini o‘qitishda talabalarda innovatsion fikrlashni shakllantirish bo‘yicha uslublar tizimi va mashqlar tizimini modernizatsiyalash.

Maqolada innovatsion fikrlashni shakllantirish bo‘yicha uslublar va mashqlar tizimi quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflandi: o‘ziga xos xususiyatlarga ega mashqlar turlarini kiritish; uslub va mashqlarni muvofiqlashtirish va ularning bir-biriga ierarxik bog‘liqligi; mashqlar tipologiyasi, har qanday kommunikativ yoki shartli kommunikativ masala echimini ta’minlash, ya’ni innovatsion fikrlash shakllanishining turli bosqichlarida bir xil turdagi mashqlarning takrorlanishi; o‘quv jarayonida nutqiy faoliyat turlarining o‘zaro ta’sirini va ona tilining xususiyatlarini hisobga olish; innovatsion fikrlashda qiyinchilikni asta-sekin oshirib borish [3].

Ingliz tilini o‘qitish jarayonida innovatsion yondashuvni joriy etish uchta bosqichda amalga oshiriladi/.

Ingliz tilini o‘qitish jarayonida innovatsion yondashuvni joriy etishning birinchi bosqichida talabalarga pedagogikada “innovatsion”, “ijodiylik”, “innovatsion yondashuv” tushunchalarining mazmun mohiyati, ahamiyati tushuntirildi. Ikkinchi bosqichida talabalarda ijodiylik, ijodkorlik, innovatsion yondashish ko‘nikmalari rivojlantirildi. Uchinchi bosqichida talabalar innovatsion fikrlashini rivojlantirish usullaridan amaliy foydalanishga o‘rgatildi [2].

Ingliz tili matnlarini talabalarning innovatsion fikrlashiga moslashtirishning ikki turi mavjud bo‘lib, ular shartli ravishda bosma va didaktik usullar deb ataldi. Bosma uslublar: a) aynan matnning o‘zi qanday tashkil etilganligini ko‘rsatadigan usullar, xususan: sharhlar kiritish, kichik sarlavhalar, matndan keyingi tushuntirishlar, rejalar-sxemalar, ro‘yxatlardan foydalanish; b) paralingvistik

(tipografik, fotosuratlar, rasmlar, jadvallar, formulalar, diagrammalar); v) intertekstual (maxsus mavzular, atamalar, tushunchalar, matnlarni tushunishni osonlashtiruvchi). Didaktik usullar tanlangan materialni o'zlashtirish uchun uslubiy apparatni (topshiriqlar va mashqlar) ishlab chiqishga qaratildi: a) kasbiy mavzuni qo'llash mantiqini o'rnatish (ekspozitsiya va matnlarni ketma-ket taqdim etish texnikasi); b) leksik-terminologik va tematik xarakterdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish (til va nutq vositalarining identifikatsiyasi (indentification) va differentsiatsiyasi (differentiation); v) "axborot bo'shlig'ini" tiklash (induced information gap), tanqidiy fikrlashni rivojlantirish (critical thinking); ma'lum ko'rsatkichlari bo'yicha til va nutq vositalarini guruhlash (grouping), tilga oid tushunchalarni tasniflash (classification); o'xshashliklar va farqlarni aniqlash (comparison and contrast).

Yuqorida ajratib ko'rsatilgan o'qitish usullari talabalarning mashqlar majmuasini, ya'ni talabalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tizimini bajarish jarayonida joriy etildi. Talabalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish bosqichlarda mashqlarning bir necha guruhidan foydalanildi.

Birinchi guruh mashqlariga quyidagilar kiritildi: terminologik birliklar va grammatik modellarning identifikatsiyasi va differentsiatsiyasiga, til birligi nisbatiga, tilga oid o'quv materiallarini o'zlashtirish, retseptiv i produktiv leksik-grammatik ko'nikmalarni shakllantirishga, terminologik tushunchalar mazmunini o'zlashtirishga oid mashqlar.

Ikkinchi guruhga talabalarning maxsus fanlar bo'yicha kasbiy bilimlarini faollashtirishga imkon beruvchi kommunikativ xarakterdagi matnlar tahliliga, kasbiy bilimlarni o'zlashtirishga, lingvistik (til va nutq), ijtimoiy madaniy, ijtimoiy-lingvistik, kommunikativ kompetentsiyalarni shakllantirishga oid mashqlar kiritildi.

Ikkinchi bosqichda shartli-kommunikativ, xususiy-kommunikativ xarakterdagi javoblarni mazmun va ma'nosiga qarab tanlash, matn yoki gapdagi bo'sh qoldirgan joylarni to'ldirish, mantiqiy jihatdan qayta guruhlash, savol-javob va muammoli vaziyatga oid mashqlar kiritildi.

Uchinchi bosqich (mustaqil ish) boshqa manbalardan matnlar (gazeta-jurnal maqolalari va Internetdan kasbga oid materiallar)ni o‘qish jarayonida qo‘shimcha kasbiy ahamiyatga ega ma’lumotlarni olish va o‘zlashtirishga bag‘ishlangan. Ushbu bosqichda o‘qishdan oldingi (tilga oid taxminlarni rivojlantirish, matnning bog‘lovchi vositalarini tushunish va matn mazmunini bashoratlash ko‘nikmalarini shakllantirish); matnga asoslangan vazifalar (oldingi maxsus matnlarni o‘qishda, maxsus fanlarni o‘rganishda olingan kasbiy bilimlarni faollashtirish); matndan keyingi (jadvalni matndan olingan aniq ma’lumotlar bilan to‘ldirish, olgan ma’lumotlarni uzatish; matnning asosiy mazmuni va funktsiyalarini tushunishni nazorat qilish, o‘qilgan matn haqida fikr bildirish qobiliyatini rivojlantirish, kasbiy bilimlarni ijodiy tushunish, umumlashtirish va xulosalar chiqarish) ga oid mashqlardan foydalanildi.

Foydalailgan adabyotlar

1. Морозов А. В. Формирование креативности преподавателя высшей школы в системе непрерывного образования: Дис. ... д-ра пед. наук. – Москва, 2004. – С. 332.

2. Слостенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: Магистр, 1997. – С. 97.

3. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – Москва: Классика – XXI, 2005. – 421 с.